

Betonga issiqlik yoʻli bilan ishlov berish texnologiyasi

Iqtidorli talaba: S.R.Uralova Ilmiy rahbar: B.A.Tursunov

Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya: Mazkur maqola betonning issiqlik bilan ishlov berish jarayonlarini oʻrganishga bagʻishlangan. Unda betonning fizik va mexanik xususiyatlariga issiqlik bilan ishlov berishning ta'siri, jumladan, materialning mustahkamligi, zichligi va uzoq muddatli chidamliligi tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: Beton, issiqlik bilan ishlov berish, avtoklav texnologiyasi, material mustahkamligi, qurilish materiallari, iqtisodiy samaradorlik, issiqlik ta'siri, texnologik jarayon.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению процессов термообработки бетона. Анализируется влияние термической обработки на физико-механические свойства бетона, в том числе на прочность, плотность и долговечность материала.

Ключевые слова: Бетон, термическая обработка, автоклавная технология, прочность материала, строительные материалы, экономическая эффективность, тепловой эффект, технологический процесс.

Abstract: This article is devoted to the study of heat treatment processes of concrete. It analyzes the effect of heat treatment on the physical and mechanical properties of concrete, including the strength, density and long-term durability of the material.

Key words: Concrete, heat treatment, autoclave technology, material strength, building materials, economic efficiency, heat effect, technological process.

Beton qurilishda keng qoʻllaniladigan materiallardan biri boʻlib, uning mustahkamligi va uzoq muddatga chidamliligi qurilishning umumiy sifatini taʼminlaydi. Betonning kerakli fizik va mexanik xususiyatlarini shakllantirish uchun unga ishlov berish texnologiyalari, jumladan, issiqlik bilan ishlov berish (IYIB),

muhim o‘rin tutadi. Ushbu texnologiya betonning qurish jarayonini tezlashtirish va uning mustahkamligini oshirish maqsadida qo‘llaniladi.

Issiqlik bilan ishlov berishning mohiyati: Betonning mustahkamligi tsementning gidratatsiyasi natijasida ortadi. Tsementning suv bilan reaksiyasi va gidratatsiya mahsulotlarining hosil bo‘lishi vaqt talab etuvchi jarayon hisoblanadi. Issiqlik bilan ishlov berish esa gidratatsiya jarayonini jadallashtiradi. Ushbu jarayon betonni maxsus sharoitlarda isitish orqali amalga oshiriladi. Odatda, bu bug‘ bilan ishlov berish yoki elektr isitish usullari yordamida amalga oshiriladi.

Issiqlik bilan ishlov berishning maqsadlari:

Betonning tezda mustahkamlanishi: Qurilish ishlarining jadalligini oshirish uchun beton qisqa muddat ichida kerakli mustahkamlikka ega bo‘lishi lozim.

Sovuq iqlim sharoitlarida ishlash: Past haroratlar betonning tabiiy qurish jarayonini sekinlashtiradi, issiqlik bilan ishlov berish esa bu muammoni hal qiladi.

Betonning zichligini oshirish: Issiqlik ta’sirida betonning mikroyoriqlari yopiladi va zichlik oshadi.

Iqtisodiy samaradorlik: Ish jarayonini tezlashtirish orqali vaqt va mablag‘ tejaladi.

Issiqlik bilan ishlov berish usullari:

1. Bug' bilan ishlov berish: Eng keng tarqalgan usul bo'lib, maxsus bug'xonalar yoki qoliplar yordamida amalga oshiriladi. Bug' harorati odatda 70–90 °C oralig'ida bo'ladi.
2. Elektr isitish: Betonning ichki qismini elektrodlar orqali isitish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bu usul ko'pincha joyida quyma beton uchun qo'llaniladi.
3. Yuqori chastotali isitish: Elektromagnit to'lqinlar orqali betonni tez va teng isitishga imkon beradi. Bu usul energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi.
4. Infraqizil nurlanish: Issiqlikni beton yuzasiga yo'naltirish orqali quritish va mustahkamlash jarayoni tezlashtiriladi.

Texnologiyaning afzalliklari: Betonning yuqori darajadagi mustahkamligi qisqa vaqt ichida hosil bo'ladi. Sovuq sharoitlarda beton bilan ishlash imkoniyati yaratiladi. Betonning ichki sifat xususiyatlari yaxshilanadi, masalan, porozlik kamayadi va suvga chidamliligi oshadi. Qurilish jarayonining umumiy

samaradorligi ortadi. E'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihatlar Issiqlik bilan ishlov berishda harorat va namlik rejimlarini nazorat qilish muhim. Harorat haddan tashqari oshirilsa, betonning yuzasi yoriqlarga moyil bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ishlov berish jarayonida issiqlik bir tekis taqsimlanishini ta'minlash lozim.

Betonga issiqlik yo'li bilan ishlov berish texnologiyasi beton mahsulotlarining sifatini oshirish va qurilish jarayonini tezlashtirishda samarali usul hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu texnologiya yuqori sifat talablariga javob beruvchi zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. To'g'ri qo'llash orqali issiqlik bilan ishlov berish iqtisodiy jihatdan samarali va texnik jihatdan ishonchli echim bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Kuldashev.X. Sanoat chiqindilari asosida qurilish materiallarini ishlab chiqarish. O'quv qo'llanma. Samarqand 2017 y.
- 2.С.М.Ицкович. Л.Д.Чумаков. Ю.М.Баженов. Технология заполнителей бетона. Учебник. М. Высшая школа. 1991 г
3. Abdumo'minov. O. R, and Z. Akhmedov. "Effect of complex additional and flying ash on cement properties." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9.12 (2021): 654-658.
4. Kh, T. F., Bobakulov, A. A., Abdumuminov, O. R., & Ahmedov, Z. J. (2021). Features Of The Structure Formation Of A Filling Mixture Based On Industrial Waste. The American Journal of Engineering and Technology, 3(05), 150-155.
5. Abdumo'minov O.R.. "EFFICIENT USE OF LOCAL WASTE IN THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS" International Scientific Research Journal (WoS). I2776-0979, Volume 3, Issue 8, Aug., 2022. 374-376
6. Abdumuminov.O.R. Sh.Raximov. Z. Axmedov. The Development of Compositions and Research of the Properties of Fine Concrete. AMERICAN

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH. November, Vol. 4 No. 9 (2021).

6. Tursunov B. KO'P KOMPONENTLI SEMENTLARNING KIMYOVIY TARKIBLARINI O'RGANISH //Samarqand Davlat arxitektura-qurilish instituti "Me'morchilik va qurilish muammolari" ILMIY–TEXNIKA JURNALI. – 2021. – С. 132-133.

7. Axmatov D., Tursunov B. THE ROLE OF PORTLAND CEMENT RAW MATERIALS IN UZBEKISTAN. PORTLAND CEMENT PRODUCTION TECHNOLOGY //Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 33-36.

8. Axmatov D., Tursunov B. USE OF PENETRON IN THE PRODUCTION OF MODERN BUILDING MATERIALS //International Conference On Higher Education Teaching. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 74-77.

9. Ganievich G. A. et al. Determination of Properties of Finishing and Heat Insulation Materials on External Walls //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 625-628.

10. Tursunov B. A. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ОЛИНГАН ЎТА ЕНГИЛ БЕТОНЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ВА ДЕФОРМАТИВ ХОССАЛАРИ //Scienceweb academic papers collection. – 2020.

11. Akramov X., Tursunov B., Mardonova X. Physical-mechanical and deformative properties of lightweight concrete from agricultural waste //American Institute of Physics Conference Series. – 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 030043.

12. Муртазин Э. Р., Рустамов С. С., Турсунов Б. А. Сейсмостойкость коттеджных поселков //Ученый XXI века. – 2016. – №. 3-1 (16). – С. 15-17.

13. Махмудова, Н. А., & Турсунов, Б. А. (2019). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО. In *ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР* (pp. 393-395).

14. Akramov X. A. et al. To Produce an Effective Composition of Vermiculite Plita and to Study the Coefficient of Thermal Conductivity //The Peerian Journal. – 2022. – T. 8. – C. 29-37.

15. Shakirov, S. L. T., Tursunov, B. D. S. B., & Odiljanov, A. Z. (2022). THE STUDY OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT OF ULTRA-LIGHT CONCRETE OBTAINED ON THE BASIS OF LOCAL VERMICULITE. *World Bulletin of Social Sciences*, 14, 36-39.

16. Tursunov B. A. The usage of composite armature in construction. – 2019.

17. Tursunov B. A. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPOSITE AND STEEL ARMATURE //Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века. – 2019. – С. 87-88.

18. Tursunov, B. A., Akramov, X. A., & Ismoilov, D. (2022). Producing of the optimal ingredients of multi-component cements and research of the physical-mechanical properties. *Open Access Repository*, 8(7), 49-53.